

ISAJON SULTON ROMANLARIDA REMINISSENSIYA VA MADANIY XOTIRA POETIKASI

Mohlaroy Sobirova

Fargʻona davlat universiteti Magistratura boʻlimi Adabiyotshunoslik: Oʻzbek
adabiyoti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Isajon Sulton romanlarida reminissensiya hodisasi intertekstuallikning nozik va murakkab shakli sifatida tahlil qilinadi. Tadqiqotda muallif ijodida madaniy xotira, adabiy anʼana hamda ijodiy ongning oʻzaro aloqasi yoritiladi. Sharq mumtoz adabiyoti, xalq ogʻzaki ijodi, tasavvufiy manbalar, shuningdek, gʻarb adabiyoti va falsafasiga xos unsurlar reminissensiyaning asosiy manbalari sifatida koʻrib chiqiladi. Maqolada reminissensiya badiiy matnda bezak unsuri emas, balki asarning semantik markazini belgilovchi muhim poetik mexanizm ekanligi asoslanadi.

Kalit soʻzlar: reminissensiya, intertekstuallik, madaniy xotira, Isajon Sulton, zamonaviy oʻzbek romani.

Annotation: This article analyzes the phenomenon of reminiscence in the novels of Isajon Sulton as a subtle and complex form of intertextuality. The study examines the interaction of cultural memory, literary tradition, and creative consciousness in the author's works. Elements of Eastern classical literature, folklore, Sufi sources, as well as Western literature and philosophy are considered as the main sources of reminiscence. The article argues that reminiscence is not a decorative element in a literary text, but a significant poetic mechanism that determines the semantic core of the work.

Keywords: reminiscence, intertextuality, cultural memory, modern Uzbek novel.

Adabiy matnning ichki qatlamlarini oʻrganishda reminissensiya yaʼni oldingi matn, syujet yoki timsolning yangicha kontekstda eslatib oʻtilishi muhim poetik hodisalardan biri sifatida namoyon boʻladi. Reminissensiya matnga bevosita koʻchirish emas, balki muallif xotirasi, madaniy tajriba va badiiy niyatning murakkab ijodiy qayta ishlanishi sifatida yuzaga chiqadi. Shu maʼnoda reminissensiya intertekstuallikdan farqli ravishda koʻproq subyektiv xotira va muallif pozitsiyasiga tayangan holda shakllanadi. Nazariy adabiyotlarda reminissensiya, avvalo, madaniy xotira mexanizmi sifatida izohlanadi. U. Eko, M. Baxtin, Yu. Kristeva kabi

tadqiqotchilar matnlararo aloqalarni sharhlar ekan, muallifning ongida mavjud “matn xotirasi” yangi badiiy strukturalarni yaratishda faol ishlashini ta’kidlashadi. Reminisensiya aynan mana shu jarayon muallif ongidagi ilgari o‘qilgan, eshitilgan, tajribadan o‘tgan ma’no shakllarining qayta tug‘ilishidir. Muallif uchun reminisensiya badiiy niyatni yashirin, nozik va ramziy yo‘l bilan ifodalash vositasidir. O‘quvchi uchun esa u matnni ko‘p qatlamli qabul qilish, chuqurroq talqin qilish imkonini beradi. Reminissensiya (lot. *reminiscentia* – “eslash”) bu intermatn munosabatlarning o‘ziga xos shakli bo‘lib, muallif tomonidan ilgari idrok etilgan badiiy obrazlar, motivlar, iboralar yoki syujet qarashlarning iste’dodsiz, ongsiz yoki yarim ongli iqtibosini ifodalaydi. To‘g‘ridan to‘g‘ri iqtibos, illiuziya yoki stilizatsiyadan farqli o‘laroq, reminissensiya ko‘pincha aniq yo‘naltirilgan murojaat xususiyatiga ega bo‘lmaydi va “janr xotirasi”, “madaniyat xotirasi” yoki badiiy ijodkorning shaxsiy ijodiy xotirasi darajasida namoyon bo‘lishi mumkin. Intermatnlilik nazariyasining asosiy vakillar uning ahamiyatini ta’kidlab kelgan. Yuliya Kristeva intermatnlik tushunchasini joriy qilgan holda, har qanday matn iqtiboslarning mozaikasi sifatida qurilganligini ta’kidlaydi. Reminissensiya bu matnning organik to‘qimasiga aylanguncha “yutilgan” iqtibosdir. Mixail Baxtin o‘zining “dialogizm” va “begona so‘z” nazariyasida reminissensiyani tushunish asoslarini yaratgan. Reminissensiya – bu muallif tomonidan shunchalik chuqur o‘zlashtirilganki, u yangi kontekst bilan dialogga kirishgan holda, muallifning o‘z badiiy ongi va nutqining bir qismiga aylanadi. Jerrar Jenett o‘zining transtekstuallik turlari tasnifida, “arxitekstuallik” (matnlarning noaniq, janr yoki tonal bog‘liqliklari) va ayniqsa “gipertekstuallik” (o‘zgartirilgan dastlabki matn bilan keyingi matn o‘rtasidagi munosabat) tushunchalari orqali reminissensiyaga yaqinlashadi. Reminissensiyani gipertekstuallikning yengil, fon shakli sifatida ko‘rish mumkin. Shunday qilib, reminissensiya bu badiiy matn tarkibidagi oldingi matnlarning bo‘lib, u qat’iy manbaga murojaat qilmasdan, muallifning madaniy va adabiy tajribasi chuqurligini, uning bilim maydonining kengligini ko‘rsatadi. U ko‘pincha, mavjud badiiy an’analarni yaratuvchi ongsiz yoki yarim ongli o‘zlashtirish va ularga sub’ektiv, lirik munosabat natijasida paydo bo‘ladi. Isajon Sultonning romanlarida reminissensiyalar muallifning boy madaniy xotirasini, sharq va g‘arb adabiyotiga chuqur kirib borganligini, shuningdek, uning badiiy dunyoqarashini shakllantirishda an’anaviy manbalarning muhim rol o‘ynashini ko‘rsatadi. Uning asarlarida reminissensiyalar uch asosiy qatlamda namoyon bo‘ladi. Milliy meros va mumtoz adabiyot (ichki sharqiy qatlam). Navoiy, Fuzuliy, Bedil g‘azallaridan parchalar, ularning mazmuni va majoziy tizimiga ishoralar. Bu orqali sevgi, vafo, ma’naviyat,

hayot va o‘lim kabi abadiy mavzular chuqurlashtiriladi. Xalq og‘zaki ijodi (ertaklar, dostonlar, afsonalar) va tasavvufiy hikmatlar (Mavlono, Hofiz, Nasafiy) syujet va obrazlarga singib ketgan. Bu romanlarning poetikasiga folklorga xos ramziylik va sehrli realizm elementlarini olib kiradi. Shekspir tragediyalaridagi (masalan, “Gamlet”, “Qirol Lir”) konfliktlar va ramzlarga, Dostoyevskiy romanlaridagi ruhiy chuqurlik va axloqiy tanqidlarga, Marks, Nitsshe falsafiy g‘oyalariga ishoralar uchraydi. Bu orqali romanlarning mavzusi insoniyat darajasida umuminsoniy masalalarni (yolg‘on, adolat, hokimiyat, majburiyat, erkinlik) ko‘tariladi. Misol uchun : “O‘tkan kunlar” romanida qahramonlarning ichki monologlari va psixologik tahlillari Dostoyevskiy an‘analarini eslatadi, ularning ruhiy iztiroblari falsafiy chuqurlikka ega. Shaxsiy, avtobiografik xotira qatlami: Muallifning o‘z hayotiy tajribasi, bolalik xotiralari, ona yurti manzaralari, yaqin kishilarining nutq uslubi romanlarda o‘z aksini topgan. Bu esa asarlarga qattiq realizm, hissiy samimiyat va liriklikni kiritadi. Bu qatlamda reminissensiyalar muallif va asar o‘rtasidagi shaxsiy, hissiy aloqani mustahkamlaydi. Isajon Sulton romanlaridagi reminissensiyalar nafaqat bezak yoki bilimdonlik ko‘rsatish vositasi emas, balki ular muallifning asosiy badiiy niyatini amalga oshirishning muhim quolidir. Ular orqali muallif: 1) o‘z romanlarini milliy va jahon madaniyati uzluksizligiga joylashtiradi; 2) mavzularini falsafiy va universal darajaga ko‘taradi; 3) qahramonlarning ichki dunyosini chuqurroq ochadi; 4) badiiy matnni murakkab, ko‘p qirrali va dialogik xususiyatga ega qiladi. Shunday qilib, Isajon Sultonning asarlarida reminissensiya intermatnlilikning eng nozik, eritilgan shakli sifatida muallifning adabiy an‘analar bilan o‘zaro munosabatini, uning ijodiy tafakkurining manbalarini va nihoyatda, zamonaviy o‘zbek romani uchun yangiliklar izlashda o‘tmishning donoligidan oqilona foydalanish prinsipini ochib beradi. Reminissensiya fenomeni matnning faqat poetik bezagi sifatida emas, balki butun badiiy tuzilmaning semantik markazini belgilovchi hodisa sifatida o‘rganilishi zarur. Chunki eslash, qayta tiklash va ma’noni yangilash mexanizmlari muallifning badiiy niyati bilan uzviy bog‘liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — Москва: Искусство, 1979.
2. Женетт Ж. Палимпсесты: Литература второй степени. — Москва: Наука, 1982.
3. Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. — Москва: Академический проект, 2004.

4. Эко У. Пределы интерпретации. — Москва: Академический проект, 2003.
5. Хализев В. Е. Теория литературы. — Москва: Высшая школа, 2000.
6. Тихоронов К. Интертекстуальность как литературоведческая категория. Санкт-Петербург: СПбГУ, 2001.
7. Sulton I. Ozod (roman). — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2012.